

“UGLEVODRODLAR” TEMASINAN EKOLOGIYALIQ MAZMUNDA TEST DUZIIV

Elmira Abdisattarova Abdijamilovna

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı, Ximiya oqıtıw metodikası kafedrası,
(PhD)

abdisattarova76@gmail.com

Miribek Sultanov Jabbarbergenovich

Ximiya oqıtıw metodikası kafedrası stajyor-oqıtıwshı

Feruz Sarsenbaeva Marat qızı

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı 4-kurs talabası

Annotatsiya: Usı maqalada Uglevodorodlar temasin oqıtıwda ekologiyalıq mazmunğa iye test duziiv haqqında sóz etilgen.

Tayanish sózler: organikalıq ximiya, uglevodorodlar, test, mektep, sabaq, tálim processı, ekologiyalıq tálim.

Abstract: This article talks about the creation of an environmental content test when teaching the subject “Hydrocarbons”.

Key words: organic chemistry, hydrocarbons, test, school, lesson, educational process, ecological education.

Test (anglichan. test - tekseriw, tapsırma sózinen alıńan) - bilimlerdi ózlestiriw dárejesin, arawlı bir psixologiyalıq paziyletler, qábiletler hám jeke ayırmashılıqlardıń rawajlanıw dárejesin ólshew imkaniyatın beretuǵın wazıypalar sisteması.

Tálim processinde testler kóp jıllar dawamında qollanıńan. Olar qısqa standartlastırılǵan tapsırmalar bolıp, nátiyjeleri boyınsha pánniń belgili bilim, kónlikpe hám qábiletlerin bahalaw ushın paydalanıw múmkin. Mektep oqıw processinde testler berilgen tálim dárejeleri hám oqıw pánleri boyınsha dúziledi, olardı tamamlaw waqtı sheklengen. Ádette, testler gruppalarda ótkeriw ushın mólsherlengen, lekin olar individual túrde de qollanıwı múmkin.

Sońǵı jıllarda mámleketimizde birden-bir mámleket imtixanın engiziw boyınsha eksperiment ótkeriliwi múnasibeti menen oqıtıwshılar tárepinen talabalardıń bilim, kónlikpe hám ilimiy tájriybelerin baqlaw maqsetinde test tapsırmalarınan kóbirek

paydalanılıp atır. Ximiyalıq tálimde hár qıylı túrdegi test tapsırmalarınan paydalanıw múmkin: úlgi alıw testleri, qosımshalar, gruppalarǵa bóliw, reytingler, salıstırıwlar, esletpeler hám alternativ test tapsırmaları.

Uglevodorodlar organikalıq ximiyanıń tiykarǵı klası bolıp tabıladı. Olardı úyreniwde kurstıń derlik barlıq teoriyalıq máseleleri kórip shıǵıladı. Studentlerdiń bul bólim boyınsha bilimleri organikalıq ximiyanıń qalǵan bólegin tabıslı ózlestiriw ushın sharayat jaratadı. Uglevodorodlardı úyreniwdiń maqseti ximiyalıq dúzilis teoriiyası, uglerod birikpeleriniń hár qıylılıǵı haqqındaǵı bilimlerdi bekkemlew hám rawajlandırıw, elektron teoriyaǵa tiykarlangan ximiyalıq baylanıs túsiniklerin tereńlestiriw, organikalıq birikpelerdiń keńislikdegi dúzilisi hám ximiyalıq óz ara tásir mexanizmleri haqqındaǵı bilimlerdi rawajlandırıw bolıp tabıladı hám ekonomikalıq áhmiyetke iye bolǵan birikpeler menen tanısıw. Organikalıq ximiya ósimlikler, haywanlar hám adamlar organizmlerin quraytuǵın elementler, organizmlerdegi elementler menen júz beretuǵın hám olardıń turmıslıq iskerligi tiykarındaǵı ózgerisler haqqında túsinik beredi.

Organikalıq emes ximiya menen salıstırǵanda, organikalıq ximiya talabalar tárepinen júdá quramalı dep qabıl etiledi. Bul birinshi náwbette úyrenilip atırǵan birikpeler klaslarınıń hár qıylılıǵı, kóplegen jańa atamalar, birikpelerdiń ximiyalıq dúzilisiniń ayrıqsha qásiyetleri, ximiyalıq qásiyetleriniń hár qıylılıǵı hám basqalar menen baylanıslı.

Organikalıq birikpelerdiń túrli klasların úyreniw olardıń bir-biri menen baylanıslılıǵın anıqlamastan hám úyrenilip atırǵan materialdı pütün súwret kórinisinde usınıs etpesten tolıq bolmaydı.

Test sınaqların ótkeriw formasına kóre testler individual hám gruppalı, awızsha hám jazba formada, kompyuterde sheshiliwi múmkin. Test sınaqları tálim mákemelerinde bilimlerdi tekseriw, aralıq hám juwmaqlawshı baqlaw, sonıń menen birge, oqıwshılardı tekseriw hám óz-ózin tekseriw ushın keń qollanıladı. Joqarıda aytıp ótilgeni sıyaqlı, test nátiyjeleri oqıtıw sapasın bahalaw retinde háreket etiwı múmkin. Sabaq sapasın anıqlaw ushın test nátiyjelerin úyreniw de qızıǵıwshılıq oyatadı. Mısalı, oqıtıwshı oqıwshılar menen islew kórsetkishlerine kóre gruppalarǵa bólingen halda isleydi. Testte málim muǵdardaǵı teoriyalıq sorawlar hám ámeliy máseleler bar. Hár bir soraw temaǵa sáykes keledi. Test tap sol tema boyınsha ámeliy mashqalanı óz ishine aladı.

“Uglevodorodlar” temasınan ekologiyalıq mazmundaǵı testlerge misallar tómendegishe:

1. Sintez gazı hám vodorod islep shıǵarıw ushın tiykarǵı sanaat shiyki ónimi:

CH₄

etan

propan

butan

2. Sintez gazı - bul:

vodorod hám CO₂ qospası

CO hám H₂ qospası

metan hám propan qospası

CO₂. [1]

3. İnsan denesinde metanol almasıwı tómendegi sxema boyınsha dawam etedi:

CH₃OH → HCHO → HCOOH → HCOO⁻H⁺ → CO₂

HCHO → HCOOH → HCOO⁻H⁺ → CO₂

CH₃OH → HCHO → HCOO⁻H⁺ → CO₂

CH₃OH → HCOO⁻H⁺ → CO₂

4. Íssıxana gazlerine tómendegiler kiredi:

SO₂ hám N₂O

H₂ hám Cl₂

CO₂ hám CH₄

hámmesi.

5. Íssıxanalarda miywe palız ónimleri tez pisiwi ushın qaysı gaz kerek boladı:

a) etanol

b) etilen

c) metan

d) glyukoza.

Gruppalaw testi belgilenen ayırmashılıqlarğa kóre klassifikaciyalanıwı kerek bolğan ximiyalıq atamalar yamasa formulalar dizimin óz ishine aladı. Mısalı:

1. Usınıs etilgen dizimnen uglevodorodlardıń formulaların tabıń:

CH₄, H₂CO₃, Cu(OH)₂, C₂H₄, H₃PO₄, NaHSO₃, H₂O, C₆H₆, HI, KNO₃, CH₃COOH, C₁₂O₇, HNO₃.

(Juwap: CH₄, C₂H₄, C₆H₆, CH₃COOH)[2].

2. Taza zatlar hám aralaspalardıń atların eki bólekge jazıń: teńiz suwı, kraxmal, saxaroza, sút, metan, sirke kislotası, tuman, etilen, kislotalı jawın, qum.

Juwap:

Taza zatlar	Aralaspalar
kraxmal	teńiz suwı

metan	sút
sirke kislotası	tuman
saxaroza	kislotalı jawın
etilen	qum

Juwmaqlap aytqanımızda, sabaq barısında bunday testlerden paydalanıp baqlaw jumısların alıw, sabaqtı bekkemlew ushın ximiyanı basqa panler menen, turmıs penen baylanıstırıp sabaq ótiw ulken natiyje beredi.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Синтез-газ>
2. Абдусаматов А. Органик кимё. –Тошкент. Талқин. 2005.

